

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ”
ГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ”
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**«ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ.
НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ»**

22-23 квітня 2021 року

Харків,
2021

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**«ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ.
НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ»**

22-23 квітня 2021 року

Харків,
2021

УДК: 616.1/.4-084:312.6(063)

Затверджено Вченою радою ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» Протокол № 4 від 20.04.2021 р.

Відповідальний редактор
Г. Д. Фадєєнко

Редакційна колегія:

Гальчінська В. Ю., Гріднєв О. Є., Ісаєва Г. С., Коваль С. М.,
Колеснікова О. В., Копиця М. П., Несен А. О., Рудик Ю. С., Серік С. А.,
Топчій І. І.

Відповідальний секретар: Грідасова Л. М.

Щ92 “Щорічні терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров'я в Україні”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22-23 квітня 2021 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2021. – 216 с. Режим доступу: https://therapy.org.ua/files/tezu_22_04_2021.pdf

У збірник включено тези доповідей, в яких показано участь установи в розробці основних положень профілактичної медицини, розглянуто питання профілактики неінфекційних захворювань та подальший розвиток наукових досліджень в сфері профілактики неінфекційних захворювань.

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

**ЗВ'ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ТА
АНТИФЛОГІСТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ДИКЛОФЕНАКУ
НАТРІЮ І КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ**

Гладких Ф. В., Чиж М. О.

*Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України, м. Харків, Україна*

Актуальність: С-реактивний білок (С-РБ) в даний час вважається найбільш чутливим, специфічним та раннім індикатором запального процесу та некрозу. Важливим є вивчення його в динаміці – на початку та в процесі лікування і можливість використання цих даних для корекції лікування.

Мета: охарактеризувати ефективність лікування експериментального ревматоїдного артриту у щурів (ад'ювантного артриту – АА) за рівнем С-РБ та протизапальною активністю (ПА) диклофенаку натрію (ДН) та кріоконсервованого екстракту плаценти (КЕП) за їх поєднаного застосування.

Матеріали і методи: дослідження проведено на 28 щурах-самцях, розділених на 4 групи по 7 особин: I – інтактні щури, II (контроль) – щури без лікування, III – щури, ліковані ДН (8,0 мг/кг, внутрішньошлунково (в/шл)), IV – щури (n=7), ліковані ДН (8,0 мг/кг, в/шл) та КЕП (0,16 мл/кг, внутрішньом'язово (в/м)). АА у щурів моделювали субплантарним введенням повного ад'юванту Фрейнда («0» день). Лікування АА проводили з 14 по 28 день. ДН вводили кожен день. КЕП вводили в/м на 14, 17, 20, 23 та 26 дні. Вміст С-РБ в сироватці крові визначали на 28 день експерименту за ступенем аглютинації за допомогою «СРБ латекс-тест» (ТОВ НВЛ «Гранум», Україна) та виражали у мг/л. ПА (% пригнічення запальної реакції відносно показників щурів з АА без лікування) визначали онкометрично за об'ємом рідини, яку виміщувала кінцівка при зануренні на 28 добу експерименту.

Результати: встановлено, що у щурів з АА на 28 день експерименту відмічено статистично вірогідне ($p < 0,05$) зростання об'єму кінцівки на 88,1% відносно показників інтактних щурів у відповідні строки дослідження, що узгоджувалось із зростанням рівня С-РБ в сироватці крові у 4,5 рази, який становив відповідно 18,0 [17,0; 25,5] мг/л. Дослідження показало, що ПА ДН на 28 день експерименту становила 29,8 % із відповідним зниженням рівня С-РБ на 33,3% відносно показників щурів контрольної групи. Комбіноване застосування ДН та КЕП призвело до статистично вірогідного ($p < 0,05$) зниження рівня С-РБ на 61,1% щодо показників тварин групи контролю, а ПА вказаної комбінації становила 39,5%.

Висновок: дослідження показало, що комбіноване застосування кріоконсервованого екстракту плаценти та диклофенаку натрію супроводжувалось більш виразною протизапальною активністю, на що вказувало зниження ($p < 0,05$) рівня С-реактивного білка на 39,5% відносно показників тварин контрольної групи.

ІНГІБУЮЧИЙ ФАКТОР МІГРАЦІЇ МАКРОФАГІВ ЯК ПРЕДИКТОР ФЕНОМЕНУ «NO-REFLOW» ТА ІНШИХ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА З ПІДЙОМОМ СЕГМЕНТА ST	
Вишнеvsька І. Р., Стороженко Т. Є, Копиця М. П.	24
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМОРБІДНИХ СТАНІВ В ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ	
Войнаровська Г. П., Асанов Е. О.	25
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ РІВНІВ НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	
Волощук О. В., Пашинська С. Л., Скочко Т. П., Добрянська О. В.	26
ОСОБЛИВОСТІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ	
Гавенко Г. О.	27
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОТИ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР) З ФЛУОРЕСЦЕНТНОЮ ДЕТЕКЦІЄЮ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ	
Гальчінська В. Ю., Бондар Т. М.	28
РОЛЬ РОЗЧИННОГО ST2 У ПАЦІЄНТІВ З ГІМ В ПРОГНОЗУВАННІ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА	
Гільова Я. В., Копиця М. П., Кутя І. М., Родіонова Ю. В., Кобець А. В.	29
ЗВ'ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ТА АНТИФЛОГІСТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ І КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ	
Гладких Ф. В., Чиж М. О.	30
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ 12-15 РОКІВ НА ОСНОВІ ЇХ ЩОДЕННОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ	
Гозак С. В., Єлізарова О. Т., Станкевич Т. В., Парац А. М.	31
ОЦІНКА ФАКТОРІВ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ОЖИРІННЯМ	
Гріднева О. В., Кадикова О. І.	32
ОКРЕМІ МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ І РІВЕНЬ ГРЕЛІНУ У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК НА ТЛІ ОЖИРІННЯ	
Губіна Н. В., Купновицька І. Г.	33
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ	
Гуйда П. П.	34

Наукове видання

**«ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ.
НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ»**

**Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

Українською, російською, англійською мовами

Відповідальний за випуск Грідасова Л. М.

Комп'ютерна верстка Федотова Т. А., Грідасова Л. М.

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України”

просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: therapy@amnu.gov.ua, nit_pr@ukr.net

www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 5.04.2021.

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. арк. 1,86

Електронне наукове видання